

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)

ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494

Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st April 2020

Online Issue: Volume 9, Number 2, April 2020

<https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.2.573.589>

Housing Patterns from the Perspective of the Provision of Regulation and Housing Density: Salt City as case Study

Suhad Isaaf Al-Azab

Prof. Dr. Othman M. Ghnaim

Abstract:

The study aimed to present and analyze housing patterns from the perspective of the provisions of regulation and housing density in the city of Salt, and to achieve its goals, the descriptive approach was used. The study data were collected and analyzed using simple descriptive statistics methods, deduction and extrapolation methods, and categorical analysis using GIS technology. Results revealed that the housing pattern of the category of organization (D) concentrated in the city center on the basis that it is the oldest part in it, followed by the category (C) housing pattern, and the more we head towards the outskirts of the city, the greater categories of housing (housing A + housing B + private housing + agricultural housing. Additionally, the housing category (D + C) is almost not existed in the outskirts of the city. The results confirmed the fact that the city has a dual urban personality; the old personality which is dominated by (D + C) housing pattern, while the modern urban personality is dominated by housing with an organized category (A + B + Private + Agricultural). It is also noted that the housing density rises in the housing pattern of the organizational category (D) and decreases in the housing patterns in the categories A, B, and C and in the private and agricultural housing. The study recommended that decision makers and planners in the city of Salt should look at the most important factors affecting population growth and housing density during the design process of the city's population policies, in addition to stop giving permits for construction in the old city neighborhoods to preserve the architectural heritage style that distinguishes the city and determines its identity, as many buildings have been demolished under the pretext of revamping the residential building.

Keywords:

Housing Patterns, Regulation, Housing Density, Salt City

Citation:

Al-Azab, Suhad Isaaf; Ghnaim, Othman M. (2020); Housing Patterns from the Perspective of the Provision of Regulation and Housing Density: Salt City as case Study; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.9, No.2, pp:573-589; <https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.2.573.589>.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

أنماط المساكن من منظور احكام التنظيم والكثافة السكنية

حالة دراسية مدينة السلط

إعداد

سهاد أسعاف عبدالله العزب

الاستاذ الدكتور عثمان محمد غنيم

ملخص

هدفت الدراسة الى عرض وتحليل انماط المساكن من منظور احكام التنظيم والكثافة السكنية في مدينة السلط، ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث جمعت بيانات الدراسة من مصادرها المكتوبة والالكترونية، وتم تحليل هذه البيانات باستخدام اساليب الاحصاء الوصفي البسيط، واساليب الاستنباط والاستقراء، والتحليل الكاتوغرافي باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية، وقد توصلت الدراسة الى تركيز نمط المساكن من فئة التنظيم (د) في مركز المدينة على اعتبار انه الجزء الاقدم فيها، يليه نطاق سكن فئة (ج) وكلما اتجهنا باتجاه اطراف مدينة السلط تزداد فئات السكن (سكن أ+ سكن ب+ سكن خاص+ سكن زراعي)، بينما تكاد تكون فئة سكن (د+ج) شبه معدومة في اطراف المدينة، وهذا بدوره يؤكد حقيقة ان المدينة ذات شخصيه حضرية مزدوجة، حيث يغلب على شخصيتها القديمه مساكن فئة (د+ج) بينما يغلب على شخصيتها الحضريه الحديثه مساكن ذات فئة التنظيم (أ+ب+خاص+زراعي). ويلاحظ ان الكثافة السكنية ترتفع في نمط المساكن من فئة التنظيم (د) وتقل هذه الكثافة باتجاه انماط السكن من فئات التنظيم (ج، ب، أ) والسكن الخاص والزراعي، واوصت الدراسة بضرورة أن يقوم متخذي القرار والمخططين في مدينة السلط بالنظر إلى أهم العوامل التي تؤثر على النمو السكاني والكثافة السكانية والسكنية أثناء تصميم السياسات السكانية للمدينة، بالإضافة الى العمل على إيقاف اعطاء التراخيص للبناء في احياء المدينة القديمه للحفاظ على النمط المعماري التراثي والذي يميز المدينة ويحدد هويتها حيث ان هنالك كثير من المباني قد تم هدمها بحجة اعاده تجديد البناء السكني.

مقدمة:

تمتاز مدينة السلط بطابع معماري متميز وفريد من نوعه في الأردن، حيث كان للوضع الطبوغرافي للمدينة أثر كبير في تشكيل نسيجها الحضري ووظيفتها التجارية والسكنية المرموقة. فعلى الرغم من وجود الأبنية التراثية المتميزة بأسلوب بنائها و مواد إنشائها وطرق تشييدها وجمال تكوينها الداخلي (الحبيس، 2011).

وقد تباينت أنماط المساكن في مدينة السلط نظراً لطبوغرافية المنطقة إذ نلاحظ بأن العديد من البيوت تم اقامتها على سفوح الجبال وتشكلت المحلات على شكل حذوة الفرس المتجهة إلى الشرق، وتاثر التخطيط العمراني لمدينة السلط بعده عوامل كان لها اثر بالغ على حياة السكان الاجتماعيه، واختيار مساكنهم وطريقه بنائها مما اكسبها طابعا عمرانيا مميزا (الداوود، 2009)، وترتبط الكثافة السكنية ارتباطاً وثيقاً بنوع الوحدات السكنية، حيث تختلف الكثافات السكنية باختلاف أنماط الوحدات السكنية، كما وتساهم الوظيفة السكنية في تكوين الحيز السكني لأي مدينة، وتحتل في الغالب جزءاً كبيراً من مساحة المدينة.

ويُعتبر الاستعمال السكني هو المهيمن في مدينة السلط و بنسبة (45%) من المساحة الإجمالية للمدينة، اما فيما يخص معدل مساحة القطعة السكنية، أي الأرض الخاصة بالوحدة السكنية داخل المدينة فليس هناك مساحة إفراز معينة، حيث تتراوح مساحة الإفراز للقطعة السكنية حسب أحكام التنظيم بين (300م2) للسكن (د) و(4000م2) للسكن الزراعي، وهذا مؤشر على هدر موارد الأرض واستنزافها بصورة غير مبررة. (الجريدة الرسمية، 2016)

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

العمران في أي مدينة ما هو الا سجل او ارشيف يحفظ تاريخ المدينة والاحداث والظروف التي مرت بها، وهذا السجل او الارشيف يعكس بالضرورة ثقافة السكان وعاداتهم وتقاليدهم واعرافهم وهو ايضا يبرز بشكل واضح التطورات العمرانية التي شهدتها المدينة في فترات عمرها المختلفة، فما تشهده أي مدينة من تطور حضري وتغير في مواد البناء و اساليب تصميم المباني واشكالها وتفصيلاتها العمرانية والمعمارية المختلفة، يعكس بالضرورة الظروف والاحداث التي عاشتها المدينة في مراحل دوره حياتها، وبالتالي ليس غريبا ان نجد البعض يدرس الاحوال الاقتصادية والاجتماعية في فترات تاريخية من حياة المدينة من خلال خصائص وسمات العمران فيها، وهنا تبرز مشكلة الدراسة التي تمثلت في محاولة دراسة وتحديد أنماط المساكن وفق معايير احكام التنظيم من جهة ومعيار الكثافة السكنية من جهة اخرى، مع بيان طبيعة العلاقة بينها، لذلك جاءت هذه الدراسة في محاولة للاجابة عن الاسئلة التالية:

- 1- ما انماط المساكن وفق احكام التنظيم على مستوى الاحياء في مدينة السلط؟
- 2- ما انماط المساكن وفق معيار الكثافة السكنية على مستوى الاحياء في مدينة السلط ؟
- 3- ما طبيعة العلاقة بين انماط المساكن وفق احكام التنظيم وانماط المساكن وفق معيار الكثافة السكنية في منطقة الدراسة؟

تقع مدينة السلط في غرب العاصمة الأردنية عمان وترتفع حوالي 700 إلى 1000م عن مستوى سطح البحر؛ ويبلغ ارتفاع أقصى نقطة في المدينة عن مستوى سطح البحر حوالي 1032 م، وأخفض نقطة عن مستوى سطح البحر 795م، وتقع مدينة السلط فلكياً على دائرة عرض 32/02 شمالاً، وبخط طول 35/43 شرقاً، (الحبيس، 2011)، اما موقعها الجغرافي فتبعد عن العاصمة بحوالي 30كم، ويقع مركز المدينة ضمن واد منخفض، وقد تحكمت طبيعة التضاريس الجبلية لمدينة السلط بتخطيطها (سعيسة، 2010).

تقوم مدينة السلط من ثلاثة جبال رئيسية هي السلالم والجدعة والقلعة، وتحيط المدينة بسلسلة جبلية تتحدر من جبال عجلون، وتشكل جزءاً من بلاد الشام الشرقية، كما وتتاظر على أجزاء كبيرة من غور الأردن وفلسطين، وتعتبر مدينة السلط من مناطق مراكز النمو الإقليمية في إقليم الوسط التي تبلغ مساحتها (50.99) كم2 من إجمالي المساحة الكلية لمحافظة البلقاء والبالغة (1080) كم2، وتتكون مدينة السلط من 69 حوضاً الشكل رقم (1) (الخرابشة، 2005).

شكل رقم (1)
موقع منطقة الدراسة

المصدر: بلدية السلط الكبرى، 2017

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد انماط المسكن وفق احكام التنظيم والكثافة السكنية في مدينه السلط، وستسعى الدراسة بشكل تفصيلي إلى محاولة تحقيق الأهداف التالية:

- 1- تحديد انماط المساكن وفق احكام التنظيم على مستوى الاحياء في مدينة السلط.
- 2- عرض وتحليل انماط المساكن وفق معيار الكثافة السكنية على مستوى الاحياء في مدينه السلط.
- 3- تحليل العلاقة بين انماط المساكن وفق احكام التنظيم وانماط المساكن وفق الكثافة السكنية على مستوى الاحياء في مدينه السلط.

الدراسات السابقة:

بين (غنيم، 2002) من خلال دراسته لدور العامل الاجتماعي في تشكيل ملامح الشخصية الحضرية المعاصرة وتحديد لها لمدينة السلط - الأردن، ان السمات العامه للسكن والمساكن في المدينة تعتبر عنصراً رئيساً في المنظومة الحضرية التي تعد البوتقة التي تتفاعل فيها العوامل المختلفة ببعضها البعض، لتكون في النهاية ملامح الشخصية الحضرية لأي مدينة، وذلك من خلال اتباع المنهج الوصفي، حيث توصل الى أن للعامل الاجتماعي دوراً هاماً في التنظيم المكاني للسكان والعمران داخل المدينة قبل ظهور نشاطات التخطيط الحضري، وقد أثر هذا العامل تأثيراً مباشراً في توزيع السكان، وفي التوسع العمراني، وفي أنماط استعمال الأرض، بالإضافة إلى أنه أكسب المدينة "مورفولوجية" محددة وواضحة، ونظراً لأهمية هذا العامل في تكوين الشخصية الحضرية للمدينة، ليستفيد التخطيط الحضري من المعطيات الاجتماعية القائمة، ومن ثم يعمل على توظيفها توظيفاً إيجابياً وفاعلاً في نشاطاته المختلفة بالأسلوب الذي يمكنه من تحقيق أهدافه وغاياته، في حين قام (طه، 2010) بالقاء الضوء على التأثير المتبادل بين

الواقع العمراني للمساكن والهوية الثقافية الاجتماعية للسكان باستخدام حالة دراسية للبلدة القديمة بنابلس، عن مدى ملاءمة المساكن في البلدة القديمة في مدينة نابلس بشكل خاص للمتطلبات المعيشية للسكان من النواحي الوظيفية، الإنشائية، الصحية، الاجتماعية والتعليمية والنفسية، لتحديد طبيعة التأثير المتبادل بين السكان والبيئة الفيزيائية التي يقطنونها، حيث اعتمدت دراسته على المنهج الوصفي من خلال تحليل البيئة المعمارية الخاصة للمساكن، وما تفرزه من خصائص اجتماعية خاصة للسكان كالعادات والتقاليد، ونطاق العلاقات التجارية والاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، وطبيعة الأعمال التي يمارسونها، والمستوى التعليمي الذي يحققونه، وترابطهم وانتمائهم لهذه البيئة العمرانية الخاصة، ومدى محاباتهم للقيم التي تعكسها تلك البيئة المعمارية وتشكيلاتها وعناصرها، وتوصل من خلالها إلى أن البيئة السكنية الحالية في مراكز المدن القديمة، فقدت المعاني الثقافية الحية التي تربط ما بين هويتها الثقافية الاجتماعية الخاصة والخصائص المعمارية لمبانيها ومساكنها، وأن حالها يؤثر على سكانها وعلى خصائص الحياة المختلفة لهم، مع احتفاظها أحيانا ببعض الملامح الأصلية، بالإضافة إلى وجوب أن النهوض بمستوى الوظيفة السكنية داخل المدينة التاريخية والذي يعتبر من أهم العوامل ليس فقط لاستمرارها فاعلة حية، ولكن لإعادة الحياة لمنظومة القيم المرتبطة بالموروث الثقافي والهوية الوطنية، وأن العمل على تطبيق البرامج المختلفة التي تُعنى بسكان البلدات القديمة و تدعمهم وترتقي بوعيهم وظروف معيشتهم وتقوي انتمائهم، يساهم في وقف التدهور في شواهد المدينة التاريخية التي تدل على عراقة جذور السكان وحضارتهم بل وحقوقهم التاريخية في هذه الأرض، وحاول (محمود والقاضي، 2010) من خلال دراستهم لتأثير المستجندات المعاصرة على التشكيل المعماري لعمرارة المساكن التقليدية بجنوب مصر إلى توثيق ما تبقى من ملامح التشكيل المعماري التقليدي في محاولة للحفاظ على هذا التراث الهائل باستخدام المنهج الوصفي عن طريق رصد أهم ملامح وسمات التشكيل المعماري التقليدي، وأهم السمات التي طرأت على النموذج التقليدي وتحليل أسباب هذا التغيير الكبير في ملامح وسمات التشكيل المعماري والتي تعود إلى التغييرات الاجتماعية والثقافية والمستجندات في مجال تقنيات البناء وكذلك المستجندات الاقتصادية، وقد توصلوا إلى ضرورة وضع تصور واضح لبعض الإجراءات التنفيذية لكيفية التعامل مع العمارة التقليدية في ظل التغييرات المعاصرة كتنفيذ دور الهيئات وتوعية الأفراد عن طريق إقامة الندوات والمؤتمرات التوعوية، أما (الجابري، 2012) فقد حاول لقاء الضوء على أنماط السكن الريفي بمنطقة جازان من خلال الثوابت التاريخية والمتغيرات الجغرافية والذي هدف إلى دراسة أثر المؤثرات البيئية (طبيعية وبشرية) على الأنماط العمرانية التقليدية بمنطقة جازان؛ وما نتج عن ذلك من ظهور أنماط معمارية متميزة ومتميزة في توزيعها المكاني والتلاؤم الوظيفي بين هذه الأنماط ومعطيات البيئة الطبيعية والبشرية. حيث قام باتباع المسح الميداني لقرى منطقة الدراسة للتعرف على طبيعة النمط العمراني السائد فيها. ومن أهم النتائج التي توصل لها أن أنماط العمران بالمنطقة تباينت مع تباين ظروفها البيئية وطوبوغرافيتها وقربها وبعدها عن البحر، واختلاف ظروف مناخها، وتباين مؤثراتها الحضارية. بالإضافة إلى أن تعدد أنماط المساكن بمنطقة الجازان فهناك نمط العشة بالمناطق الساحلية القريبة من البحر، ونمط المساكن المبنية بالطين والحجر في المنطقة الداخلية، ونمط المساكن الحجرية بالمنطقة الجبلية. بالإضافة إلى نمط البناء الفرسان الذي تأثر بالعمارة التركية، أما في الوقت الحاضر فقد أدت النهضة الاقتصادية والحضارية التي تعيشها المنطقة إلى تلاشي النمط العمراني التقليدي وانتشار الأنماط الحديثة للعمران. وقامت (رشيد، 2013) من خلال دراستها التحليلية للسكن المعاصر في مدينة بغداد ببيان أثر التغيير الثقافي الاجتماعي والعمارة من خلال اتباع المسح الميداني بهدف التعرف على طبيعة المساكن في بغداد نتيجة للتغير في العوامل الاجتماعية. وقد توصلت إلى أن وجود أثر بين التغيير الثقافي الاجتماعي وبين العمارة المحلية في بغداد وذلك كنتيجة لتغيير احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تلاشي النمط العمراني التقليدي وانتشار الأنماط الحديثة للعمران. وحاول (العنابي وآخرون، 2017) بيان أثر الحراك الاجتماعي في تشوه واجهات الدور السكنية في مدينة كربلاء المقدسة من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي. حيث توصلوا إلى أن الحراك والتحول الاجتماعي يُعتبر من المؤشرات المباشرة في تغير قيم أي مجتمع مما يدفع العمارة إلى اقتطاع الأشكال من أفكارها ولصقها بأفكار لا تنتمي لها. بالإضافة إلى أن المدن تتكون من النطاق الخارجي والداخلي والمعارضين للتشوه في أنماط المساكن نتيجة للتطور السريع في المنطقة، في حين بين (Bamidele M. Ogunleye، 2013) من خلال دراسته المستوطنات ذات الدخل المنخفض في منطقة أكوري، عاصمة أوندو في نيجيريا ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمادية للمبنيين وحالة المبنى التي يشغلونه عن طريق البيانات الميدانية باستبيان منظم بين سكان الأحياء ذات الدخل المنخفض في Akure باستخدام تقنية أخذ العينات العشوائية، والتي تم تحليلها باستخدام جداول توزيع بسيطة ونسب مئوية. حيث توصلوا إلى أن معظم السكان يعملون في القطاع غير الرسمي للاقتصاد (العاملين لحسابهم الخاص)، ومستوى دخلهم منخفضة جدا، وأن حجم الأسرة مرتفع جدا وأن المسح الذي أجري على السكن كشف، أن معظم المساكن بنيت قبل عام 1960 وهي من نوع واحد، يفتقرون إلى البنية التحتية، وسعى (Irani & Armstrong، 2016) للتعرف على أثر العوامل الاجتماعية والثقافية على أنماط المساكن في إيران. من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلوا إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين العوامل الاجتماعية وبين أنماط المساكن في إيران، بالإضافة إلى أن نظام الشقق هو النظام السائد في بناء المساكن في إيران، وتلاشي النمط العمراني التقليدي وانتشار الأنماط الحديثة للعمران. وحاول (Adedire and Adegbile، 2017) التعرف على العوامل المؤثرة في خصائص الإسكان في مستوطنات لاجوس. من خلال دراسة ثمانية عشرة مستوطنة شبه حضرية في إيكورودو باستخدام الاستبيانات والملاحظات المباشرة لجمع البيانات، حيث تم أخذ العينات على مرحلتين، ثم تم توزيع الاستبيان على الأسر في المستوطنات شبه حضرية وتم تحليل البيانات التي

Housing Patterns from the Perspective of the Provision of Regulation...

تم جمعها من خلال المسح الميداني باستخدام التكرارات، والنسب المئوية، والجداول واختبار الارتباط لتحليل البيانات النوعية باستخدام التحليل الوصفي، وظهرت النتائج ان السمات الاجتماعية والاقتصادية (رفع مستوى ثقافة الاسرة، محو الأمية) لها تأثير ذو دلالة احصائية على مستوى المساكن في مستوطنات لاجوس كما ان انتشار المبادرات بين السكان في المستوطنات شبه الحضرية في لاجوس ساعد في الحد من ارتفاع مستوى المعيشة وتطوير المساكن شبه الحضرية.

منهجية الدراسة:

تتكون الخطوات الاجرائية لمنهجية دراسته مما يلي:

- 1- مصادر البيانات: استعانت الدراسة لتحقيق اهدافها ببيانات عديده ومن مصادر مختلفه اهمها:
 - بلدية السلط الكبرى وذلك للحصول على المخططات الهيكلية والتنظيمية لمدينة السلط وبعض الخرائط الطبوغرافية للمدينة، وانهام المساكن للاحياء في مدينة السلط، وتقرير خطة النمو في مدينة السلط واحيائها.
 - دائرة الأراضي والمساحة وذلك للحصول على نسبة الأراضي التي استغلت للبناء والتوسع الجغرافي خلال فترة الدراسة.
 - المركز الجغرافي الملكي وذلك للحصول على بعض الخرائط الطبوغرافية للمدينة في محاولة لدراسة اتجاهات التوسع الجغرافي الذي شهدته المدينة.
 - دائرة الاحصاءات العامة للحصول على بيانات التعداد الإحصائي الرسمي بما في ذلك بيانات عن السكان والأسر المعيشية والوحدات السكنية والمرافق والخدمات والمنشآت الاجتماعية.
 - الوثائق والدراسات السابقة من رسائل ماجستير وبحوث وتقارير منشورة وغير منشورة وكذلك بالاستعانة بالمصادر العربية والأجنبية التي تبين الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان وأثرها على أنماط وخصائص المساكن.
- 2- منهج الدراسة:
 - اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تنميط المساكن وفق معايير احكام التنظيم والكثافة السكنية في مدينة السلط.
- 3- أساليب التحليل:
 - لتحقيق اهداف الدراسة تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الاساليب التاليه :

- أ- اساليب الاحصاء الوصفي البسيط : مثل حساب الكثافة السكنية لحياء مدينة السلط.
- ب- اساليب الاستنباط والاستقراء: حيث تم تنميط المساكن على مستوى الاحياء ومن ثم على مستوى المدينة، ثم تم توليف نتائج دراسته انماط المساكن على مستوى الاحياء ضمن سياق علمي منطقي ليعمم على مستوى المدينة ككل .
- ج- التحليل الكاتوغرافي: استخدم هذا الاسلوب في عرض وتحليل واقع انماط المساكن في مدينة السلط من خلال الخرائط التي تظهر هذه الانماط ووفق معايير مختلفه وذلك بالاعتماد على برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
- 4- معايير تنميط المساكن :

- 1- تم في هذه الدراسة تنميط المساكن في مدينة السلط وفق معيارين رئيسيين هما الشكل رقم (2) :
 - معيار احكام التنظيم وهذا المعيار عبارة عن حزمة من مجموعة المعايير الفرعية وهي:
 - الحد الأدنى لمساحة افراز القطعة.
 - الحد الأدنى لطول واجهة القطعة.
 - الارتداد الامامي للمسكن.
 - الارتداد الخلفي للمسكن.
 - الارتداد الجانبي للمسكن.
 - نسبة البناء من اجمالي مساحة القطعة.
 - عدد طوابق المسكن.
 - الحد الأدنى لارتفاع المسكن
- 2- معيار الكثافة السكنية : وطبق هذا المعيار على مستوى الاحياء بحيث تم تقسيم عدد المساكن في كل حي على مساحته.

الكثافة السكنية للحي = عدد المساكن في الحي / مساحة الحي

تم احتساب هذه الكثافة من خلال قسمة عدد المساكن في كل حي على مساحة هذا الحي، ونظراً لكون مساحة بعض الأحياء أقل من 2 كم² كما هو الحال بالنسبة لحي الجدعة (0.13) كم² وحي واد الأكراد كذلك (0.13) كم² بالإضافة إلى العديد من الأحياء الأخرى فقد احتسبت الكثافة السكانية على أساس (0.1) عشر كلم² بقسمة الناتج على العدد (10) لكون بعض الأحياء عدد المساكن فيها أقل من (100) مسكن، ومن ثم تم احتساب المدى من خلال إيجاد الفرق بين أعلى كثافة سكانية وأقل كثافة سكانية، وعليه تم احتساب طول الفئة من خلال قسمة المدى على الرقم (3) لكون عدد الفئات المرغوبة بالتحليل هي ثلاثة فئات، وبعد ذلك تمت إضافة طول الفئة إلى الحد الأدنى من الكثافة السكانية

صفة التباين للكثافة السكانية	الفئات للعام 2018	الفئات للعام 2015	الفئات للعام 2004
منخفضة	من 6.4 الى 176.6	من 8.1 الى 169.3	من 3.3 الى 184
متوسطة	من 176.7 الى 346.9	من 169.4 الى 330.6	من 184.1 الى 364.8
مرتفعة	من 347 فما فوق	من 330.7 فما فوق	من 364.9 فما فوق

وهكذا تم تحديد الفئات وصفاتها كما يلي :

5- الخطوات البحثية:

ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الخطوات البحثية التالية :

- 1- تطور اعداد وانواع المساكن في مدينة السلط.
- 2- انماط المساكن حسب معيار احكام التنظيم على مستوى الاحياء في منطقة الدراسة
- 3- انماط المساكن حسب معيار الكثافة السكانية على مستوى الاحياء في منطقة الدراسة
- 4- العلاقة بين انماط المساكن حسب معيار احكام التنظيم ومعيار الكثافة السكانية.

1- تطور اعداد وأنواع المساكن في مدينة السلط

كان عدد المساكن في مدينة السلط في العام 1952م حوالي (1731) مسكن مصرح به وبلغ عدد الغرف في هذه الأبنية (34) غرفة وقد كانت مساحتهم (932) متر مربع، وموزعه على (1700) دار وجميعها بنيت من الأسمنت أو حجر وأسمنت معاً، و(10) خيمه و(15) مغاره و(3) كوخ، و(3) من نوع اخرى ، حيث كانت المباني في عام 1952م ذات أشكال منتظمة مربعة و زوايا حادة وخطوطها مستقيمة وأصبحت تتباعد عن بعضها البعض على العكس من شكل المباني قبل هذا العام والتي كانت متراسمة إلى جانب بعضها البعض، واستمر بناء الأسقف في هذه المرحلة من خلال استخدام الجدران الفولاذية والبلاطات الخرسانية المسلحة وانخفضت سماكة الجدران بحيث بُنيت من الخرسانية والمداميك الصفراء (دائرة الاحصاءات العامه، 1952)

وبلغ عدد المساكن في مدينة السلط عام 1961م حوالي (2425) مسكن، وبلغ الثابت منها (2394) مسكن ل (2759) أسرة، أما غير الثابت فقد بلغ (31) مسكن ل (28) أسرة، وغير مذكور تصنيفها وفقاً لأحكام التنظيم فقد بلغ (6) أبنية لثلاثة أسر. وفيما يتعلق بالأبنية الثابتة فقد بلغ عدد الأبنية التي تكونت من حجر (1089) بناء، وفيما يتعلق بالأبنية ذات نوع المادة المستخدمة في البناء دبش، و الأسمنت المسلح و الطين، أما فيما يتعلق بالأبنية الغير ثابتة من العام نفسه فكان هناك (8) بيوت شعر، و(2) خيم، و(17) مغارة، و(4) بيوت خشبية كوخ. أما عدد الطوابق في الأبنية الثابتة فقد بلغ عدد الأبنية ذات الطابق الواحد (1985) مسكن، أما عدد الأبنية التي احتوت على طابقين فقد بلغت (419) مسكن، وذات الثلاثة طوابق فقد بلغت (20) مسكناً، أما فئة أربعة طوابق فأكثر فلم يسجل هناك أي مسكن في هذا العام (دائرة الاحصاءات العامه، 1961).

أما في عام 1979م فقد بلغ عدد المساكن في مدينة السلط حوالي (5575) مسكن ، كانت الابنية الثابتة على شكل (93) مسكن من نوع فيلا، (4668) مسكن من نوع دار، و (801) مسكن من نوع شقه، وكانت الابنيه الغير ثابتة على النحو التالي (2) من نوع بيت شعر، و(7) من نوع براكيه، (4) من نوع اخرى (دائرة الاحصاءات العامه، 1979).

أما في العام 1994م فقد بلغ عدد الأبنية المخصصة للسكن في مدينة السلط (12068) مسكناً بواقع، (5671) بناءً على شكل شقه، و(6167) بناءً من نوع دار، و(202) بناء من نوع فيلا و(8) بناء من نوع براكيه، (9) مسكن من نوع بيت شعر، و(11) بناء من نوع أخرى. وقد تنوعت نوع مادة البناء ما بين حجر نظيف ، وأسمنت مسلح ، وحجر واسمنت مسلح معاً ، ولبن طين وحجر معاً ، وأسمنت وخشب وزينكو ، وشعر وصوف وقماش

Housing Patterns from the Perspective of the Provision of Regulation...

، ونلاحظ بأن المباني في السابق نادراً ما كانت تحتوي على كراج خاص بها وقد يُعزى السبب في ذلك إلى قلة عدد السيارات في المدينة (دائرة الإحصاءات العامة، 1994).

اما عام 2004م فقد بلغ عدد المساكن حوالي (17999) فكانت المباني الثابتة بواقع (309) مسكن على شكل فيلا ، و(6480) مسكن من نوع دار ، و(11190) مسكن من نوع شقة ، والمباني الغير ثابتة توزعت بواقع (4) من نوع بيت شعر، و(8) على شكل براكيه، و(8) من نوع اخرى (دائرة الإحصاءات العامة، 2004).

و اما ما يتعلق بعام 2015 فقد بلغ عدد المساكن حوالي (25469) مسكنا موزعه على شكل مساكن ثابتة منها(426) مسكن على شكل فيلا ، و(6620) مسكن من نوع دار، و(18407) مسكن من نوع شقة، وفيما يتعلق بالمسكن الغير ثابتة، فقد كان(6) من نوع براكيه ، و(10) من نوع اخرى (بلدية السلط الكبرى، 2015).

اما تقديرات عام 2018م فقد بلغ عدد المساكن حوالي (27506) مسكنا موزعه على المباني الثابتة بواقع (1437) مسكن من نوع فيلا ، و(6653) مسكن من نوع دار ، و(19404) مسكن من نوع شقة، والنسبه للمساكن الغير ثابتة فكانت على النحو التالي ، (4) من نوع براكيه ، و(8) من نوع اخرى، الشكل رقم (3) يوضح تطور اعداد المساكن حسب النمط خلال الفتره 1952-2018، (دائره الإحصاءات العامة، 2018).

الشكل رقم (3)

تطور اعداد المساكن حسب النوع للفترة
2018 - 1952

المصدر: عمل الباحثه بالاعتماد على بيانات دائره الإحصاءات العامة

2- انماط المساكن في مدينة السلط حسب أحكام التنظيم :

يمكن تعريف نمط المسكن بأنه الطريقة المتبعة في تصميم الوحدات السكنية وانشائها، ويمكن تعريفها بأنها مجموعة من الخصائص والصفات المشتركة لمجموعة من الوحدات السكنية التي تتسم بصفة التميز والتكرار بحيث تعطىها طابعاً وشخصية تتفرد بها عن بقية الوحدات السكنية، ويختلف نمط المساكن من بلد الى اخر، ويتغير نمط المساكن من زمن الى اخر، وتبعاً لحاجة ساكنيها وتراثهم، وتشمل العوامل المؤثرة في تحديد نمط المساكن كلاً من المناخ والعادات الاجتماعية والنمط المعماري السائد ومدى تأثيره بالحضارات العالمية (مطلق، والزبيدي، 2017) . والاستعمال السكني هو المهيم في مدينة السلط و بنسبة (45%) من المساحة الإجمالية للمدينة، اما فيما يخص معدل مساحة القطعة السكنية، أي الأرض الخاصة بالوحدة السكنية داخل المدينة فليس هناك مساحة إفران معينة، حيث تتراوح مساحة الإفران للقطعة السكنية حسب أحكام التنظيم بين (300م2) للسكن (د) و(4000م2) للسكن الزراعي، وهذا مؤشر على هدر موارد الأرض واستنزافها بصورة غير مبررة الجدول رقم (1) (الجريدة الرسمية، 2016)

يلاحظ من نمط المساكن في احياء مدينة السلط حسب احكام التنظيم ان فئة التنظيم (د) تتركز في مركز المدينة، ثم يليها نطاقات من سكن فئة (ج) وكلما اتجهنا باتجاه اطراف مدينة السلط تزداد فئات السكن الى (أ+ ب + خاص + زراعي)، بينما تكاد تكون فئة سكن (د + ج) شبه معدومه في اطراف المدينة ، وهذا بدوره يؤكد حقيقة ان المدينة ذات شخصيه حضرية مزدوجه ، حيث يغلب على شخصيتها القديمه مساكن فئة (د + ج) بينما يغلب على شخصيتها الحضرية الحديثه مساكن ذات فئة التنظيم (أ+ ب + خاص + زراعي) الجدول رقم (2)، الشكل رقم (4) .

الجدول رقم (1)

انماط المساكن في مدينه السلط حسب احكام التنظيم على مستوى الاحياء

نوع السكن	سكن أ	سكن ب	سكن ج	سكن د	السكن الاخضر الريفى	السكن الزراعى	احكام التنظيم
مساحة الافراز للقطعه /م ²	1000	750	500	300	2000	4000	
الحد الأدنى لواجهه القطعه/ م	25	20	20	15	30	40	
الارتداد الامامى / م	5	4	4	3	8	15	
الارتداد الخلفى / م	6	5	3	3	10	10	
الارتداد الجانبي / م	5	4	3	2.5	8	10	
نسبة البناء من اجمالى القطعه %	39	45	51	55	27	15	
عدد الطوابق	4	4	4	4	+2 روف	+2 روف	
الحد الأدنى للارتفاع/ م	16	16	16	16	9	9	

المصدر: عمل الباحثة عن الجريدة الرسمية، 2018

جدول رقم (2)

فئات السكن الاكثر شيوعا في احياء مدينة السلط عام 2018

اسماء الاحياء	فئات السكن	وصف فئه التنظيم
القلعه	سكن د باحكام خاصه	مرتفع
وادي الحلبي	سكن د باحكام خاصه	مرتفع
الميدان	سكن د باحكام خاصه	مرتفع
الجدعه	سكن د باحكام خاصه	مرتفع
المنشيه	سكن ج	متوسط
العيزريه	سكن ج	متوسط
وادي الاكراد	سكن ج	متوسط
الصافح والبقيع	سكن ج	متوسط
سوادا	سكن أ	منخفض
كفر هودا	سكن زراعى	منخفض
المصلى	سكن أ باحكام خاصه	منخفض
السلام	سكن أ	منخفض
النقب	سكن ب	منخفض
الشفاء	سكن أ	منخفض
السرو	سكن أ باحكام خاصه	منخفض
بطنا	سكن أ	منخفض
القسام	سكن أ	منخفض
ام زيتونه	سكن اخضر	منخفض
الميامين	سكن أ	منخفض
المزود	سكن أ	منخفض

المصدر : عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات بلدية السلط الكبرى 2018

الشكل رقم (4)
التنظيم الأكثر شيوعاً في أحياء مدينة السلط، عام 2018

المصدر: عمل الباحثه بالاعتماد على بيانات بلدية السلط الكبرى، 2018

3- أنماط المساكن حسب الكثافة السكنية :

ترتبط الكثافة السكنية ارتباطاً وثيقاً بنوع الوحدات السكنية، حيث تختلف الكثافات السكنية باختلاف أنماط الوحدات السكنية، كما وتساهم الوظيفة السكنية في تكوين الحيز السكني لأي مدينة، وتحتل في الغالب جزءاً كبيراً من مساحة المدينة.

شكلت الكثافة السكنية في مدينة السلط لعام 1952م نحو (23812) نسمة لكل كيلو متر مربع، وكان هناك تغير واضح للكثافة السكنية في العام 1961م حيث أنخفضت لتصل إلى (3871) نسمة لكل كيلو متر مربع؛ بسبب زيادة المساحة المخصصة للقطاع السكني في المدينة، بالمقابل فإن الزيادة في السكان للفترة ما بين (1952م-1961م) كانت قليلة ولا تتماشى مع الزيادة في المساحة السكنية، وقد استمر الانخفاض في الكثافة السكنية في الأعوام (1979م-1994م)، حيث بلغت الكثافة السكنية حوالي (2942) نسمة لكل كيلو متر مربع عام 1979م وانخفضت في عام 1994م لتصل إلى (2541) نسمة لكل كيلو متر مربع، ولكنها لم تكن بنفس درجة الانخفاض في عامي (1951م-1961م)، وقد يعود السبب في ذلك لأن طابع المساكن في مدينة السلط كان ممتد بشكل أفقي، نظراً لتوفر مساحة من الأراضي ولسهولة وصول الخدمات إلى المساكن، أما فيما يتعلق بمعدلات المساكن في مدينة السلط المخصصة للسكن فقد بلغت في عام 1952م (2.6) مسكن لكل دونم من الأراضي السكنية، وهذه النسبة تدل على ازدحام المساكن، أما في عام 1961م فقد بلغت معدلات المساكن حوالي (0.59) مسكن لكل دونم من الأراضي السكنية، وفي عام 1979م بلغت حوالي (0.49) مسكن لكل دونم من الأراضي السكنية، مما يشير إلى أن كل 2 دونم يشغلهم مسكن واحد فقط، أما في العام 1994م فقد ارتفع المعدل ليصل إلى (0.55) مسكن لكل دونم من الأراضي السكنية، أي أن كل 1.8 دونم يشغله مسكن واحد فقط، وقد يعزى ذلك إلى أن أهالي مدينة السلط يفضلون البيوت المبتعدة خصوصاً بعد وضع قوانين التهوية بين المساكن. أما فيما يتعلق بكثافة السكان فقد انخفضت أيضاً حيث بلغت في عام 1952م (9) نسمة لكل مسكن، وفي العام 1979م

كانت (5.9) نسمة لكل مسكن، واستمرت في الانخفاض لتصل في العام 1994م إلى (4.6) نسمة لكل مسكن، ومن ذلك يتضح لنا وجود علاقة طردية بين عدد المساكن والمساحة المخصصة للسكن في مدينة السلط (بلدية السلط، 1994م).

نلاحظ من خلال الجدول رقم (3) والذي يمثل تقديرات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2018م والتي تشير الى ان **حي الجدعة** يحتل المرتبة الاولى بين الاحياء بالكثافة السكانية المرتفعة و التي بلغت (517.1) نسمة/ 0.1كم2 لعام 2018، وسجل بالمرتبة الاخير من حيث اقل الكثافات السكانية **حي بطنا** والذي تبلغ كثافته السكانية (6.4) نسمة /0.1كم2، وحيث كان الحي الاقرب لمتوسط الكثافة السكانية هو **حي العيزرية** والذي بلغت كثافته (268.9) نسمة /0.1كم2.

الجدول رقم (3) الكثافة السكانية لحياء مدينة السلط للعام 2018				
اسم الحي	عدد المساكن	المساحة كم2	الكثافة السكانية نسمة/0.1 كم2	التباين بالكثافة السكانية
القلعة	1777	0.36	493.6	مرتفعة
وادي الحلبي	661	0.31	213.1	متوسطة
الميدان	603	0.16	377.1	مرتفعة
الجدعة	672	0.13	517.1	مرتفعة
المنشبية	470	0.33	142.3	منخفضة
العيزرية	672	0.25	268.9	متوسطة
وادي الاكراد	520	0.13	399.7	مرتفعة
الصافح والبقيع	4684	4.04	116	منخفضة
سوادا	2428	4.28	59.7	منخفضة
كفر هودا	191	2.22	8.6	منخفضة
المصلى	386	1.24	31.1	منخفضة
السلام	6798	5.39	126.1	منخفضة
النقب	1857	2.52	73.7	منخفضة
الشفا	1847	3.75	49.3	منخفضة
السرو	1401	7.68	18.2	منخفضة
بطنا	363	5.48	6.4	منخفضة
القسام	310	2.29	13.5	منخفضة
ام زيتونة	811	3.11	26.1	منخفضة
الميامين	1851	3.34	55.4	منخفضة
المزود	417	3.98	10.5	منخفضة

Housing Patterns from the Perspective of the Provision of Regulation...

	56.3	50.99	28708	المجموع
--	------	-------	-------	---------

المصدر : عمل الباحثه بالاعتماد على تقديرات دائره الاحصاءات العامه, 2018

الجدول رقم (4)

انماط المساكن في احياء مدينة السلط حسب الكثافه السكنيه للعام 2018

اسماء الاحياء	الكثافه السكنيه
القلعه , الجدعه , وادي الاكراد , الميدان	مرتفعه
العيزريه , وادي الحلبي	متوسطه
بطنا , الصافح , المنشيه , سوادا , كفرهودا , المصلى , السلام , النقب , الشفا , السرو , القسم , ام زيتونه , الميامين , المزود .	منخفضه

المصدر: عمل الباحثه

الشكل (5)

انماط المساكن حسب معيار الكثافه السكنيه لاحياء مدينة السلط لعام 2018

المصدر: عمل الباحثه .

ونلاحظ من خلال الجدول رقم (4) , الشكل رقم (5) الى ان النتائج تشير ان الاحياء التاليه: القلعه , الجدعه , وادي الاكراد , وحي الميدان, قد سجلت نمط سكني ذو كثافه سكنيه مرتفعه, وسجلت الاحياء: العيزريه, وادي الحلبي نمط سكني ذو كثافه سكنيه متوسطه, في حين كانت باقي الاحياء السكنيه (الصافح , المنشيه, سوادا, كفرهودا, المصلى, السلام , النقب, الشفا, السرو, القسم , الميامين, بطنا, ام زيتونه, المزود) ذات نمط سكني ذو كثافه سكنيه منخفضه.

4- العلاقة بين انماط المساكن حسب معيار احكام التنظيم ومعيار الكثافه السكنيه.

بتطبيق خريطة انماط المساكن حسب احكام التنظيم على خريطة انماط المساكن حسب معيار الكثافه السكنيه, يلاحظ ان نمط الكثافه السكنيه المرتفع يسود احياء مركز المدينه وتراجع الكثافه السكنيه كلما اتجهنا الى اطراف المدينه , وهذا يعني ان انماط الكثافه السكنيه للمساكن في مدينة السلط على مستوى الاحياء , تتطابق الى حد بعيد مع انماط الكثافه السكنيه على مستوى الاحياء , ومع انماط المساكن حسب احكام التنظيم.

الشكل رقم (6)

انماط المساكن حسب معيار الكثافة السكانية وفئات التنظيم لحياء مدينة السلط لعام 2018

المصدر: عمل الباحثه .

الجدول (5)

انماط المساكن في مدينة السلط
حسب معايير الكثافة السكانية وفئات التنظيم لعام 2018

الصفة	فئة التنظيم	الكثافة السكانية مسكن / 0.1 كم ²	الكثافة السكانية فرد / 1. كم ²	اسم الحي
مركب 3 معايير	د باحكام خاصه سكن	مرتفعة	مرتفعة	القلعة
مركب 2 معيار	سكن د	متوسطة	متوسطة	وادي الحلي
مركب 3 معايير	د باحكام خاصه سكن	مرتفعة	مرتفعة	الميدان
مركب 3 معايير	د باحكام خاصه سكن	مرتفعة	مرتفعة	الجدعة
مركب 2 معيار	سكن ج	منخفضة	منخفضة	المنشية
مركب 3 معايير	سكن ج	متوسطة	متوسطة	العيزرية
مركب 2 معيار	سكن ج	مرتفعة	مرتفعة	وادي الاكراد
مركب 2 معيار	سكن ج	منخفضة	منخفضة	الصافح والبقيع
مركب 3 معايير	سكن أ	منخفضة	منخفضة	سوادا
مركب 3 معايير	سكن زراعي	منخفضة	منخفضة	كفر هودا
مركب 3 معايير	سكن أ باحكام خاصه	منخفضة	منخفضة	المصلى
مركب 3 معايير	سكن أ	منخفضة	منخفضة	السلام
مركب 3 معايير	سكن ب	منخفضة	منخفضة	النقب
مركب 3 معايير	سكن أ	منخفضة	منخفضة	الشفا
مركب 3 معايير	سكن أ باحكام خاصه	منخفضة	منخفضة	السرو
مركب 3 معايير	سكن أ	منخفضة	منخفضة	بطنا

Housing Patterns from the Perspective of the Provision of Regulation...

القسم	منخفضة	منخفضة	سكن أ	مركب 3 معايير
ام زيتونة	منخفضة	منخفضة	سكن خاص	مركب 3 معايير
الميامين	منخفضة	منخفضة	سكن أ	مركب 3 معايير
المزود	منخفضة	منخفضة	سكن أ	مركب 3 معايير

المصدر: عمل الباحث

ونلاحظ من خلال الجدول رقم (5)، والشكل رقم (6) اعلاه الى ان النتائج تشير بان حي القلعة، وحي الجدعه، وحي الميدان، قد سجلت اعلى كثافة سكانية واعلى كثافة سكنيه وكانت فئة التنظيم السائده فيهما هو سكن (د)، اما فيما يتعلق بحي العيزرية فقد سجل كثافة سكانية وسكنية متوسطة وفئة التنظيم السائده فيه هي سكن (ج)، وبذلك تتصف هذه الاحياء بانها ذات صفة مركبة متعددة الانماط .

في حين كان حي وادي الاكراد، قد سجل كثافة سكانية وسكنيه مرتفعة وبفئة تنظيم سكن (ج)، اما حي وادي الحلبي فقد سجل كثافة سكانية وكثافة سكنية متوسطة وبفئة تنظيم سكن (د)، في حين سجل كلا من حي المنشية وحي الصافح والبقيع كثافة سكانية وكثافة سكنية منخفضة وبفئة تنظيم (ج)، وذلك يعني ان هذه الاحياء مركبة من معيارين ثنائية النمط .

في حين ان بقية الاحياء (سوادا، المصلى، السلام، بطنا، المزود، القسام، كفرهودا، الميامين، ام زيتونة، الشفا، النقب، السرو) سجلت كثافة سكانية منخفضة وكثافة سكنيه منخفضة وكانت فئة التنظيم لها متنوعة (سكن أ، سكن ب، سكن خاص، وسكن زراعي)، وبذلك تعتبر هذه الاحياء ذات نمط مركب بمعيارين من حيث الكثافة السكانية والكثافة السكنية .

النتائج:

اعتمادا على ما تقدم، فقد توصلت الدراسة الى ما يلي :

1- تتركز فئة التنظيم (د) في مركز المدينة على اعتبار انها الجزء الاقدم في المدينة ثم يليها نطاقات من سكن فئة (ج) وكلما اتجهنا باتجاه اطراف مدينة السلط تزداد فئات السكن (سكن أ + سكن ب + سكن خاص + سكن زراعي)، بينما تكاد تكون فئة سكن (د + ج) شبه معدومه في اطراف المدينة، وهذا بدوره يؤكد حقيقة ان المدينة ذات شخصيه حضرية مزدوجة، حيث يغلب على شخصيتها القديمه مساكن فئة (د + ج) بينما يغلب على شخصيتها الحضرية الحديثه مساكن ذات فئة التنظيم (أ + ب + خاص + زراعي).

2- يحتل حي الجدعه والذي فئته التنظيمية سكن (د) باحكام خاصة يحتل المرتبه الاولى بين الاحياء بنمط المساكن ذات الكثافة السكنيه المرتفعه، والتي بلغت (51.71) نسمة/ 0.1 كم²، علما بان عدد سكانه (672) نسمة، وسجل بالمرتبه الاخير من حيث نمط المساكن ذات الكثافة السكنيه المنخفضه حي بطنا (فئة تنظيمه سكن أ) والذي بلغت كثافته السكنيه (0.64) نسمة/ 0.1 كم²، وعدد سكانه يبلغ (363) نسمة، و كان الحي الاقرب لنمط المساكن ذات الكثافة السكنيه المتوسطه هو حي العيزرية (فئته التنظيمية سكن ج) والذي بلغت كثافته السكنيه (26.89) نسمة/ 0.1 كم²، وبعده سكانه (672) نسمة.

3- يلاحظ ان نمط المساكن ذات الكثافة السكنيه المرتفع يسود احياء مركز المدينة، وتراجع كلما اتجهنا الى اطراف المدينة، وهذا يعني ان انماط المساكن ذات الكثافة السكنيه في مدينة السلط على مستوى الاحياء، تتطابق الى حد بعيد مع انماط المساكن ذات الكثافة السكنية على مستوى الاحياء، ومع انماط المساكن حسب احكام التنظيم.

4- يلاحظ ان نمط الكثافة السكنيه المرتفع يسود الاحياء في مركز المدينة والمتمثله بالاحياء (القلعة، الجدعه، واد الاكراد، الميدان)، وتراجع انماط المساكن ذات الكثافة السكنيه المرتفعه كلما اتجهنا الى اطراف المدينة، حيث نجد ان نمط المساكن ذات الكثافة السكنية المتوسطه يتركز بالاحياء (العيزرية، وادي الحلبي)، في حين ان نمط المساكن ذات الكثافة السكنية المنخفضه يتمثل بالاحياء (بطنا، الصافح، المنشية، سوادا، كفرهودا، المصلى، السلام، النقب، الشفا، السرو، القسام، ام زيتونة، الميامين، والمزود) وهذا يعني ان انماط المساكن ذات الكثافة السكنيه في مدينة السلط على مستوى الاحياء، تتطابق الى حد بعيد مع انماط الكثافة السكانية على مستوى الاحياء، ومع انماط المساكن حسب احكام التنظيم.

التوصيات:

بناء على ما توصلت اليه الدراسة من نتائج، فانها تقترح التوصيات التاليه:

• ضرورة وضع خطة تنموية شاملة لمدينة السلط تشمل توجيه العمران بما يتوافق مع الاستغلال الأمثل لكافة الأراضي في المدينة، بحيث يقوم متخذي القرار والمخططين في مدينة السلط بالنظر إلى أهم العوامل التي تؤثر على النمو السكاني والكثافة السكانية والسكنية أثناء تصميم السياسات السكانية للمدينة.

- على الرغم من ان بعض الاحياء تتضمن في تنظيمها أكثر من صفة استعمال للاراضي الا ان ذلك قد يدفع البعض الى هدم المباني التراثية التي تميز المدينة لاقامة التجمعات التجارية بحجة تحقيق الاستفادة المادية الاكبر. يجب إيقاف اعطاء التراخيص للبناء في احياء المدينة القديمة للحفاظ على النمط المعماري التراثي والذي يميز المدينة ويحدد هويتها حيث ان هنالك كثير من المباني قد تم هدمها بحجة اعاده تجديد البناء السكني.
- إعادة تقييم الوسائل التي يتم من خلالها زيادة عدد المناطق الخضراء والحدائق العامة ومساحاتها، وذلك حتى تتناسب أعداد الحدائق العامة والمنتزهات مع الكثافة السكانية والسكنية في المدينة، فعند بناء العمارات السكنية لا بد من ضرورة إنشاء أماكن وفضاءات يستخدمها الأطفال ضمن العمارات السكنية؛ وذلك بهدف ممارسة الأطفال نشاطاتهم المختلفة.

المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربية

- الاحصاءات العامة، (1952)، "التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن"، عمان، الأردن.
- الاحصاءات العامة، (1961)، "التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن"، عمان، الأردن.
- الاحصاءات العامة، (1979)، "التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن"، عمان، الأردن.
- الاحصاءات العامة، (1994)، "التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن"، عمان، الأردن.
- الاحصاءات العامة، (2004)، "التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن"، عمان، الأردن.
- الاحصاءات العامة، (2015)، "التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن"، عمان، الأردن.
- الاحصاءات العامة، (2018)، "التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن"، عمان، الأردن.
- الأخرس، حسن، (2010)، "تخطيط استعمالات الأرض الحضرية في مدينة السلط"، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، عمان، الأردن.
- بلدية السلط الكبرى (2015)، "قسم نظم المعلومات الجغرافية"، بيانات غير منشورة.
- بلدية السلط الكبرى (2016)، "قسم نظم المعلومات الجغرافية"، بيانات غير منشورة.
- الجابري، نزهة، (2012)، "أنماط السكن الريف في منطقة جازان بين الثوابت التاريخية والمتغيرات الجغرافية"، مجلة كلية الآداب جامعة الزقازيق، العدد 62، مصر.
- الجريدة الرسمية، "نظام الإبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته رقم (136) لسنة 2016"، الصفحة 5818، العدد رقم 5430، تاريخ 2016/11/1.
- الحبيس، محمود عبدالله، (2011)، "المباني التراثية والهوية العمرانية لمدينة السلط - الأردن"، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار - الأردن، مجلد 5(1)، ص، 91-116.
- الخرابشة، أحمد حمدان، (2005)، "محددات سوق الإسكان في الأردن 1990-2003: مدينة السلط حالة دراسية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الدراسات العليا، قسم التخطيط الإقليمي 0 خريسات، محمد عبدالقادر، (1997)، "دراسات في تاريخ مدينة السلط"، وزارة الثقافة، عمان الأردن.
- لداود، جورج فريد طريف، (2009)، "السلط وجوارها"، منشورات وزارة الثقافة، عمان الأردن.
- رشيد، الاء، (2013)، "التغير الثقافي الاجتماعي والعمارة المحلية: دراسة تحليلية للسكن المعاصر في مدينة بغداد"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة التكنولوجية، قسم الهندسة المعمارية، العراق.
- سعيسعة، ربا أسامة، (2010)، "الحفاظ على البيوت التراثية في وسط مدينة السلط: بيوت الساكت والخطيب والسكر"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، عمان، الأردن.
- طه، رانية محمد، (2010)، "التأثير المتبادل بين الواقع العمراني للمساكن والهوية الثقافية الاجتماعية للسكان حالة دراسية البلدة القديمة بنابلس"، رسالة ماجستير غير منشورة، تخصص الهندسة المعمارية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
- العتايي والحلي، محمد، علي، (2017)، "أثر الحراك الاجتماعي في تشوه واجهات الدور السكنية في كربلاء المقدسة كحاله دراسية" المجلة العراقية للهندسة المعمارية، العدد 1، العراق.
- العوايشة، مالك، (2013)، "التغيير السكاني وأثره في انماط استعمالات الارض في مدينة السلط خلال الفترة (1979-2010) باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا- كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية.
- غنيم، عثمان، (2002)، "دور العامل الاجتماعي في تشكيل ملامح الشخصية الحضرية المعاصرة وتحديد لها لمدينة السلط"، مجلة جامعة دمشق، العدد (3 + 4)، المجلد (18).
- القاضي وشوكت، محمود، أيمن، (2010)، "تأثير المستجديات المعاصرة على التشكيل المعماري لعمارة المساكن التقليدية بجنوب مصر. دراسة حالة قرى ابو الريش - غرب سهيل - غرب اسوان"، مجلة العلوم الهندسية، جامعة أسيوط، المجلد 38 (6). ص 1545-1564.
- القيسي، ليلي عبدالواحد، (1988)، "معايير الوحدات السكنية الحضرية"، رسالة ماجستير، قسم هندسة العمارة، جامعة بغداد، 1988.

Housing Patterns from the Perspective of the Provision of Regulation...

- مطلق والزبيدي, جمال باقر مطلق, احمد فضالة عباس, (2017), "العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات العمرانية تغير نمط الإسكان المنفرد الأسر", مجلة المخطط والتنمية العدد (35), مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا, العراق.
- المظفر, صفاء مجيد عبدالصاحب, (2017), "التغير في الانماط السكنية في مدينة النجف الاشرف واثرها في البيئة الحضرية", كلية الاداب, جامعة الكوفة.
المراجع الاجنبية:

References:

- Department of Statistics, (1954), General Census of Population and Housing in Jordan ", Amman, Jordan.
- Department of Statistics, (1960), General Census of Population and Housing in Jordan ", Amman, Jordan.
- Department of Statistics, (1979), General Census of Population and Housing in Jordan ", Amman, Jordan.
- Department of Statistics, (1994), General Census of Population and Housing in Jordan ", Amman, Jordan.
- Department of Statistics, (2004), General Census of Population and Housing in Jordan ", Amman, Jordan.
- Department of Statistics, (2015), General Census of Population and Housing in Jordan ", Amman, Jordan.
- Department of Statistics, (2018), General Census of Population and Housing in Jordan ", Amman, Jordan.
- Al-akras, Hasan, (2010), "Planning the use of urban land in the city of Salt", phd thises, Amman, Jordan.
- Greater Salt Municipality (2015), "Department of Geographical Information Systems", unpublished data.
- Greater Salt Municipality (2016), "Department of Geographical Information Systems", unpublished data.
- Al-Jabri, Nuzha, (2012), "Rural housing patterns in the Jazan region between historical. Constants and geographical variables", Journal of the Faculty of Arts, Zagazig University, No. 62, Egypt.
- The Official Gazette, "System of Buildings, Organizing Cities and Villages, and its Amendments No. (136) for the year 2016", Page 5818, No. 5430, dated November 1 2016.
- Al-Habees, Mahmoud Abdullah, (2011), "Heritage Buildings and the Urban Identity of the City of Salt - Jordan," Jordanian Journal of History and Archeology - Jordan, Volume 5 (1), pp. 91-116.

Al-Kharabsheh, Ahmad Hamdan, (2005), "The determinants of the housing market in Jordan 1990-2003: a case study in Salt", Master Thesis, unpublished, Al-Balqa Applied University, College of Graduate Studies, Department of Regional Planning.

Khreisat, Muhammad Abd al-Qadir, (1997), "Studies in the History of the Salt City", Ministry of Culture, Amman, Jordan.

For David, George Farid Tarif, (2009), "Salt and its Neighborhood", publications of the Ministry of Culture, Amman, Jordan.

Rashid, Alaa, (2013), "Social Cultural Change and Local Architecture: An Analytical Study of Contemporary Housing in the City of Baghdad", Unpublished Master Thesis, University of Technology, Department of Architecture, Iraq.

Seisaa, Ruba Osama, (2010), "Preserving Heritage Houses in the Downtown of Salt: Silent, Khatib and Sugar Houses", Unpublished Master Thesis, University of Jordan, College of Graduate Studies, Amman, Jordan.

Taha, Rania Muhammad, (2010), "The mutual effect between the urban reality of housing and the cultural and social identity of the population, case study of the Old City of Nablus", unpublished Master Thesis, Architectural Engineering, An-Najah National University, Nablus, and Palestine.

Al-Atabi and Al-Hilli, Muhammad, Ali, (2017), "The Impact of Social Mobility on the Distortions of Residential Interfaces in Holy Karbala as a Study Case," Iraqi Journal of Architecture, Issue 1, Iraq.

Al-Awayshah, Malik, (2013), "Population change and its impact on patterns of land use in the city of Salt during the period (1979-2010) using the Geographic Information System (GIS)," unpublished Master Thesis, Department of Geography - College of Graduate Studies, University of Jordan.

Ghunaim, Othman, (2002), "The role of the social factor in shaping the contours of the contemporary urban personality and defining it for the city of Salt", Damascus University Journal, Issue (3 + 4), Volume (18)

Al-Qadi and Shawkat, Mahmoud, Ayman, (2010), "The impact of contemporary developments on the architectural formation of traditional housing architecture in southern Egypt, a study of the case of Abu Al-Rish villages - West Suhail - West Aswan", Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Volume 38 (6). Pp. 1545—1564.

Al-Qaisi, Laila Abdul Wahid, (1988), "Standards of Urban Residential Units", Master Thesis, Department of Architecture, University of Baghdad, 1988.

Mutlaq and Al-Zubaidi, Jamal Baqir Mutlaq, Ahmed Fadal Abbas, (2017), "Social and economic factors and urban legislation changing the pattern of single-family housing", Planner and Development Magazine, Issue No. 35, Urban and Regional Planning Center for Graduate Studies, Iraq.

Housing Patterns from the Perspective of the Provision of Regulation...

Al-Mudhafar, Safaa Majeed Abdul-Saheb, (2017), "The change in housing patterns in the city of Najaf and its impact on the urban environment", College of Arts, University of Kufa.

Irani, M., & Armstrong, P. ,(2016), "The impact of social and cultural factors in housing transition in Iran", Archi-Cultural Interactions through the Silk Road 4th International Conference, Mukogawa Women's Univ., Nishinomiya, Japan, July 16-18,2016.

Bamidele M. Ogunleye,(2013), "Analysis of the socio-economic characteristics and housing condition in the core neighbourhood of Akure", Nigeria, Journal of Geography and Regional Planning, The Federal University of Technology, Akure, Ondo State, Nigeria.

Adedire F. M., Adegbile M. B. O.,(2017), "Factors Influencing Housing Characteristics in Lagos Peripheral Settlements: Case of Ikorodu", Department of Architecture, University of Lagos, Lagos, Nigeria, Scientific & Academic Publishing.

Chadwick, George,(1978), "A Systems View of Planning:Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Process", 2nd Edition, Elsevier, Pergamon.